

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ДОМ» В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КАРТИНЕ МИРА Л. УЛИЦКОЙ

Кобулбек Комилжон угли Хожимирзаев

Наманганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7963836>

Аннотация. В статье представлен анализ семантики репрезентантов концепта «Дом» и их языковых компонентов в произведениях Л. Улицкой. Продемонстрированы способы авторской индивидуализации концепта-универсалии «Семья».

Ключевые слова: тема, образ, семья, концепт, культура, оппозиция, лексема, сема, значение, вербализация, репрезентант, когнитивный признак, современный литературный процесс, малая проза Л.Е. Улицкой.

REPRESENTATION OF THE CONCEPT "HOUSE" IN
L. ULITSKA'S ART WORLDVIEW

Abstract. The article presents an analysis of the semantics of the representatives of the concept "House" and their linguistic components in the works of L. Ulitskaya. The ways of the author's individualization of the concept-universal "Family" are demonstrated.

Keywords: Theme, image, family, concept, culture, opposition, lexeme, seme, meaning, verbalization, representative, cognitive feature, modern literary process, short prose L.E. Ulitskaya.

Лексема «дом» отличается полисемантической, можно выделить несколько значений, которые она раскрывает: 1. Жилое здание; 2. Свое жилье, а также- семья, люди, живущие вместе, их хозяйство. Рассмотрением образа дома в произведениях различных писателей занимались такие исследователи, как Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, С.Г. Бочаров, В.Н. Топоров, В.Г. Щукин и др.

В.С. Непомнящий определил понятие дома, которое существует в русской культуре, следующим образом: «Дом – жилище, убежище, область покоя и воли, независимость, неприкосновенность. Дом – очаг, семья, женщина, любовь, продолжение рода, постоянство и ритм упорядоченной жизни, «медленные труды». Дом, «родное пепелище», — основа «самостоянья», человечности человека, «залог величия его», осмысленности и неодионочества существования. Понятие сакральное, онтологическое, величественное и спокойное; символ единого, целостного большого бытия» [4,26]. Таким образом, восприятие дома как категории духовной жизни человека характерно для русской литературы. Особо это касается «женской прозы», где семья, дом приобретают значение единственного смысла человеческого существования. Напрямую это утверждение относится и к прозе Л. Улицкой.

Людмила Улицкая и её проза занимают важное место в русской литературе, а особенно в русском постмодернизме. Особенностью её литературы является тот факт, что очень тяжело определить её прозу одним названием. Татьяна Александровна Скокова в своей статье Проза Людмилы Улицкой в контексте русского постмодернизма перечислила разные описания творчества Людмилы Улицкой с точки зрения разных исследователей. О. Рыжова относит её прозу к массовой литературе, М. Кучерская, наоборот, считает её прозу серьезной, «камерной» литературой, а один из самых важных признаков её творчества – это

принадлежность к женской прозе. Такая ситуация требует дальнейших исследований литературы Улицкой, включая и её рассказы. Тема семьи считается характерной для произведений Людмилы Улицкой, не только в её романах, но и в малой прозе. В основе этой темы находятся разные отношения – супружеские отношения, отношения между родителями и детьми, но и отношения между людьми, которые не связаны кровными узами. Семья не всегда описана как идеальное соединение людей, живущих в одном доме, а подчеркиваются их плохие отношения, измены, невозможность выполнять свою родительскую роль, и многие другие аспекты семейной проблематики.

Людмила Улицкая написала много произведений с темой семьи и брака, потому что она их считает основными ценностями в жизни. Она об этом говорила во многих интервью, что упомянуто в статье Демидовой, которая передает слова Улицкой о том, что «семья – основа всего» [3, 49]. В рассказе Дочь Бухары семейные отношения изначально являются хорошими, даже идиллическими. Дмитрий возвращается домой с красивой умной женщиной Бухарой, и они очень любят друг друга. Оба родителя были безмерно счастливы, когда у Бухары родилась дочь Милочка. Но после некоторого времени, семейная идиллия началась разрушаться. Врач провозгласил диагноз Милочке: классический синдром Дауна. Прежде чем обсудить эту проблему, надо упомянуть важную роль, которую играет традиция в произведениях Улицкой. Владимировна в своей диссертации Концепция семейственности и средства её художественного воплощения в прозе Л. Улицкой определяет семейственность как «связь не по горизонтали, а по вертикали, т. е. наличие ограниченных отношений между поколениями, память предков и исторических корней» [5, 6]. В Дочери Бухары в последних пяти поколениях всегда рождался только один мужской ребёнок, и Улицкая определила это как «наследственную особенность». В роли представителя старого поколения выступает Андрей, дедушка Дмитрия. Внук и его невеста приехали к нему, и он их принял в свой дом. Через Андрея показана разница между семьями в прошлом и в настоящем. Семья Бухары и Дмитрия не типична, потому что кроме дедушки Андрея, членом их семьи считается и тётя Паша, которая тоже была представительницей старшей генерации. Она в первый момент, из-за национальных предрассудков, не верила Бухаре, но любовь к Милочке объединила женщин, и в конце рассказа именно Паша произносит слова, которые «(...) на самом деле становятся высшей похвалой материнскому подвигу Бухары» [5,323]. Паша не связана кровными узами с Милочкой, но, несмотря на то, она испытывала очень большую любовь к ней. С другой стороны, кровная связь не сумела задержать Дмитрия в их доме

С другой стороны, рассказ Счастливые представляет собой пример семьи, в которой отец сумел хорошо выполнить роль настоящего отца. Семья состоит из матери Берты, отца Матиаса и сына Владимира. Их семья отличается от других тем, что Берте было 47 лет, когда она стала беременной, а мужу Матиасу 60 лет. Несмотря на этот факт, они были безмерно счастливыми, когда получили эту новость. Но всё изменилось после большой трагедии – Владимир умер, когда ему было только восемь лет. И после его смерти они высказывали свою любовь к нему, путешествуя каждое воскресенье несколько часов, чтобы посетить его могилу. Виктория Алексеева в своей статье Проблема семьи и детства в творчестве Людмилы Улицкой подчеркивает важность мотива детства в рассказах Улицкой, особенно в Счастливых: Характерно, что сам мальчик в «Счастливых»

практически не показан. Нам доступно только восприятие детства ребенка его родителями. И здесь автор неоднократно подчеркивает безмерную любовь к этому мальчику. (...) Все его детство показано как краткий миг, озаривший собой жизнь его родителей на столько, что даже спустя довольно много времени они чувствуют себя счастливыми [2,4]. Название рассказа указывает на то, что Берта и Матиас отдавали себе отчет в том, что рождение их ребёнка в пожилом возрасте принесло им счастье и сделало их семью полной, несмотря на трагическую смерть ребёнка. Это можно сравнить с Дмитрием в рассказе Дочь Бухары, который сразу после того, как узнал, что его дочь больна, больше не осознавал её ценности, только из-за её болезни. Её Даун синдром не случайность, поскольку существует и понятие этой болезни как средства униженности, если исследовать происхождение слова «даун». Смерть является более трагичной долей, чем болезнь, но именно такая трагедия показывает, что любовь может быть безусловной. Родители Владимира продолжили любить его и сохраняли память о нём, а Дмитрий ушёл из дома, пытаясь убежать от своей реальности. Семья в рассказе Лялин дом имеет больше членов, чем уже упомянутые семьи; она состоит из матери Ляли, отца Михаила, сына Гоши и дочери Лены. Эта семья отличается от предыдущих также тем, что в ней видна новая перспектива, т. е., параллельно показана любовь родителей и к дочери, и к сыну. Особенность этого рассказа заключается в том, что отец показан в хорошем свете, а именно мать развивает плохие отношения со своей дочерью. Мать Ляля представлена в образе, который обычно связывается с мужскими героями. С самого начала у неё особое понимание брака: «У Ляли была тонкая теория брака, по которой выходило, что супружеские измены брак только укрепляют, рождают в супругам чувство вины, нежно цементирующее любую трещинку и щербинку в отношениях» [6, 80]. Она была готова любить всех кроме своей дочери, потому что она была ревнивой. У Ляли было много любовников, и она испытывала сильное чувство любви к сыну и к мужу, но она не смогла полюбить Лену.

Образ и мотив матери – один из главных определяющих признаков поэтики Людмилы Улицкой. Но в своих ранних произведениях она писала не о женщинах, главная роль которых была материнство, а она «делает акценты на таких особенностях характера героинь: это сильные женщины, готовые на подвиг во имя своих детей, скрепляющие своей любовью всех ближних и дальних родственников» [6,92]. С другой стороны, пытаясь сделать счастливыми всех членов семьи, женщины часто остаются одинокими, как произошло с Бухарой. Но она была довольна своей жизнью, так как её дочь стала центром её жизни. С Лялей из рассказа Лялин дом было совсем наоборот – она в своей дочери видела конкуренцию и с ней боролась за молодого любовника Казиева. Она не испытывала никаких материнских чувств к Лене, но она любила своего сына. Ляля одновременно хотела, чтобы Лена тоже стала «роковой женщиной» и её очень сердил Ленин недостаток заботы о внешнем виде:

«Ольгу Александровну в глубине души оскорбляла ничемная внешность дочери, её апатичный вид, вялые бледные волосы. Время от времени она нападала на Лену, требовала от нее энергичной заботы о внешности, заставляла принаряжаться, благо было во что [6, 79].

Улицкая в своих произведениях разрабатывает и мотив безотцовщины. Традиционно, отец был главой семьи, но, если он ушел по какой-либо причине, эту роль

выполняла чаще всего мать. Дети, которые выросли в такой «неполной» семье, не считают такую ситуацию необычной. Алексютина в своей статье утверждает, что «настоящий отец – это тот, кто воспитал ребенка, кто о нем заботится всю жизнь; при этом наличие в семье отца все чаще становится необязательным – в таких произведениях актуализируется деконструктивная коллизия безотцовщины» [1,116]. В рассказе Дочь Бухары главная героиня берёт эту роль на себя, и вообще не думает о своём муже. Когда он ей сказал, что он нашёл новую женщину, она их пригласила жить вместе с ними. Это показывает, что с момента её рождения Милочка занимает главное место в сердце своей матери. Норузи в своей статье К вопросу о вечных темах в современной женской прозе Ирана и России описывает образ мужчины в произведениях писательниц, как «образ больного пустого человека, который только пьёт, мучает женщину, и наслаждается своей жизнью». В этой цитате можно распознать Дмитрия только в том, что он убежал от трудностей своей жизни, в то время как его жена такую жизнь вообще не считала проблемой.

Образ отца в рассказе Счастливые диаметрально противоположен образу Дмитрия. Здесь на лицо разница в их отношениях к семье, браку и детям. В то время как Дмитрий убежал не только от своих отцовских, но и от своих супружеских обязанностей, Матиас не ушёл от своей жены после смерти сына. Разница между Матиасом и Дмитрием проявляется и в подходе ко второму браку. Дмитрий поженится второй раз, зная, что у него нет желания иметь больше детей, поэтому можно сказать, что он несерьёзно вошёл в этот брак, из самолюбивых причин, чтобы избавиться себя от уже упомянутых обязанностей. С другой стороны, брак с Бертой также был вторым браком Матиаса, но, в отличие от Дмитрия, он был очень счастливым в нём. Беременность Берты была неожиданной, особенно имея в виду их возраст, но они не поколебались, сначала начали вместе выбирать имя, и у мальчика были и черты матери и отца. Самым важным описанием Матиаса является следующая цитата:

«Когда ему исполнилось пять лет, отец начал учить его тому, чему его самого обучали в этом возрасте. В три дня мальчик выучил корявые, похожие друг на друга, как муравьи, буквы, а ещё через неделю начал читать книгу, которую всю жизнь справа налево читал его отец [6, 10].

Творчество Улицкой представляет лирическое направление в неореализме. Такие его особенности, как усиление лирического начала, психологическая напряженность сюжетного построения, являются важными художественными чертами неореалистической прозы. В разделе отмечается, как меняется в неореалистической прозе жанровая природа произведений, их психологизм, средства художественной изобразительности. Эти изменения, вызваны и логикой развития творчества Улицкой, и обновлением реализма в русской литературе начала XX века.

REFERENCES

1. Алексютина, В. А. (2014) Мотивные комплексы, воплощающие тему семьи в рассказах Л. Улицкой, в: Вестник КемГУ, Кемерово № 1.
2. Алексеева 2011: 4Семейная проблематика в рассказах Людмилы Улицкой Osmak, Katarina 2011

3. Демидова, Д. Д. (2018) Особенности развития темы семья в творчестве современной писательницы Людмилы Улицкой.
4. Непомнящий В.С. Пушкин. Избранные работы 1906-х – 1990-х годов. М., . 2001. Т. 1.
5. Хабибуллина Елена Викторовна: «Изучение способов выражения авторской позиции на занятиях по филологическому анализу текста (на примере рассказа Л. Улицкой «Дочь Бухары»)» Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение»
6. Улицкая, Л. (2007) Дочь Бухары. в: Рассказы. Москва: Эксмо Юрченко, Д. И. (2016) Творчество Л. Улицкой сквозь призму концепта «семья». в: «Мировая культура глазами современной молодёжи: сборник материалов междунар. студенческой научно-практической конференции», Магнитогорск, с. 91–94